

GRUPO TERAPÉUTICO EN UNA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN PSIQUIÁTRICA: EXPERIENCIA CLÍNICA

Ángel de Asís Pardillos Peral (ORCID: 0009-0000-5498-9270)
Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón

OBJETIVO

Describir la implementación y utilidad clínica de un grupo terapéutico en una Unidad de Hospitalización Psiquiátrica como recurso de contención emocional y facilitación de la experiencia subjetiva en un contexto de crisis psicopatológica.

DISCUSIÓN

- Viable en UHP
- Promueve la contención emocional y el vínculo
- Útil en situaciones de crisis

MATERIAL Y MÉTODO

RESULTADOS

CONCLUSIONES

- ✓ Dirigido por **residente de Psicología Clínica**
- ✓ Participación de enfermería y TCAE
- ✓ Lugar: Fundación Hospital Jove
- ✓ 4 meses

Perfil clínico de los participantes

- ✓ Trastornos psicóticos
- ✓ Trastornos afectivos
- ✓ Trastornos por uso de sustancias
- ✓ Ideación suicida
- ✓ Trastorno de trauma complejo

Marco teórico-técnico

- ✓ Grupo una sola sesión
- ✓ Grupo Operativo
- ✓ Grupo Análisis

Factores terapéuticos activados:

- ✓ Infusión de esperanza
- ♥ Universalidad
- 👤 Altruismo
- ♥ Cohesión grupal
- 🧠 Catarsis
- 👤 Aprendizaje interpersonal
- ♥ Recapitulación correctiva
- 🧠 Mentalización

Cambios observados:

- ✓ Mayor regulación emocional
- ✓ Disminución de la ideación suicida
- ✓ Más apoyo entre iguales
- ✓ Simbolización del malestar
- ✓ Mejor convivencia

El grupo terapéutico en UHP humaniza la hospitalización, facilita la expresión y elaboración simbólica del sufrimiento psíquico, permite la contención y la regulación emocional y contribuye transformar el sufrimiento en experiencia compartida.

Recurso relevante para el **tratamiento integral.**

LIMITACIONES

Falta de supervisión clínica

Falta de coterapeuta

Sin seguimiento post alta

“Escuchar a otros me ayudó a hablar de mi y entender lo que me pasaba”

BIBLIOGRAFÍA

Fonagy, P., & Bateman, A. (2019). *Teoría y terapia basada en la mentalización: Un enfoque integrador para trastornos de la personalidad*. Ediciones Paidós.

Grunebaum, H., & Solomon, L. (1987). *Peer relationships, self-esteem, and the self*. *International Journal of Group Psychotherapy*, 37(4), 475-513.

Yalom, I. D. (1986). *Teoría y práctica de la psicoterapia de grupo*. Fondo de Cultura Económica.